

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра цивільного права та процесу

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Матеріали
Науково-практичної конференції
присвяченої 55-річчю кафедри
цивільного права та процесу
Національної академії внутрішніх справ

(Київ, 29 травня 2026 року)

55

РОКІВ

КАФЕДРИ
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

105 РОКІВ
НАВС 2026

КИЇВ, 29 ТРАВНЯ 2026 РОКУ

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра цивільного права та процесу**

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

**Матеріали
науково-практичної конференції
(Київ, 29 травня 2026 року)**

*Присвяченої 55-річчю
кафедри цивільного права та процесу
Національної академії внутрішніх
справ*

**Київ
2026**

УДК 347.1(477)(06)

Редакційна колегія:

Тарасенко О.С., проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Чернявський С.С., проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Кирдан Б.В., завідувач кафедри цивільного права та процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

Мироненко В.П., доцент кафедри цивільного права та процесу Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ 23 червня 2026 року (протокол № 6).

Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за їхню якість, а також відсутність у них відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію, несуть автори.

П-685 Правове регулювання приватних правовідносин в умовах воєнного стану [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 травн. 2026 р.) / [редкол.: О. Тарасенко, С. Чернявський, Б. Кирдан, В. Мироненко]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2026. 383 с.

ПЕТРОВСЬКИЙ Андрій

Особливості здійснення спрощеного позовного провадження в умовах воєнного стану246

ПИЛИПЕНКО Світлана

Основні новели проекту нового Цивільного Кодексу України щодо діяльності суб'єктів підприємництва248

ПОБЕРЕЖЕЦЬ Аліна

Проблеми міжнародно-правового регулювання спадкових відносин250

ПОЛШКО Наталія

Особливості регулювання трудових правовідносин у період воєнного стану: приватноправовий аспект253

ПОЛЮХОВИЧ Анастасія

Форс-мажорні обставини в умовах воєнного стану: проблеми правозастосування та судова практика256

ПРЕДМЕСТНІКОВ Олег, ТІХОНОВ Анатолій

Захист прав приватних осіб через реєстр збитків для України259

ПРОТАСОВ Денис

Особливості реалізації цивільних прав внутрішньо переміщених осіб262

РЕЗНІЧЕНКО Семен

Посідання та окупація у речовому праві за концептом оновлення ЦК України265

РИЖЕНКО Ірина

Професіонал як учасник цивільних правовідносин за проектом ЦК України: теоретико-правовий аналіз267

САВЧЕНКО Вікторія

Загальні засади соціального захисту родин осіб безвісно відсутніх за особливих обставин270

САМОЙЛЕНКО Георгій

Захист житлових прав: сучасні підходи273

САФРОНОВ Кирило

Відповідальність за шкоду, завдану ШІ або автоматизованими системами274

pro.ligazakon.net/document/C031049?land=UA&context=UA&an=134 (дата звернення: 09.05.2026).

6. Ровінська В. В. Правові наслідки невиконання та неналежного виконання цивільно-правових зобов'язань в умовах воєнного стану. *Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2022. Вип. 16. Том 1. С. 70–73.

ПРЕДМЕСТНИКОВ Олег Гарійович,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,
завідувач кафедри права

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
м. Мелітополь

ТИХОНОВ Анатолій Миколайович,

здобувач спеціальності D8 «Право»
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,
м. Мелітополь

ЗАХИСТ ПРАВ ПРИВАТНИХ ОСІБ ЧЕРЕЗ РЕЄСТР ЗБИТКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ

Збройне вторгнення російської федерації в Україну, розпочате 24.02.2022р., спричинило безпрецедентну за масштабом деструкцію житлової інфраструктури та обумовила нагальну потребу в розбудові дієвого компенсаційного механізму, здатного забезпечити реальний захист майнових прав мільйонів постраждалих осіб в умовах структурної недостатності традиційних правових інструментів. Стаття 3 Конституції України [1] покладає на державу обов'язок захисту прав особи, реалізація якого у сфері цивільно – правових відносин вимагає дієвого компенсаційного механізму. Україна сформувала дворівневу архітектуру відшкодування: на внутрішньому рівні – цифрова платформа «Відновлення» разом із судовим захистом та страховими механізмами [7]; на міжнародному рівні – Реєстр збитків для України (RD4U) у Гаазі, перша ланка триетапної системи «фіксація – оцінка – присудження», що перетворює суб'єктивне цивільне право на відшкодування шкоди (статті 1166 – 1167 Цивільного кодексу України) на юридично закріплену міжнародно – правову вимогу до держави – агресора.

Правовою основою RD4U є Резолюція ГА ООН A/RES/ES – 11/5 від 14.11.2022 [2] та Резолюція Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 від 12.05.2023 [3], якою встановлено Розширену часткову угоду (40 держав та ЄС). Реєстр діє як міждержавна організація з Конференцією Учасників, Радою Реєстру (7 незалежних експертів) та Секретаріатом. Його функція – не присудження виплат, а фіксація й

класифікація претензій для майбутньої Міжнародної комісії з претензій для України – другого рівня компенсаційного механізму.

Система категорій RD4U охоплює 45 позицій. Категорія A3.1 фіксує пошкодження або знищення житла у розумінні права власності; категорія A3.3 захищає орендарів і мешканців комунального житла на підставі статті 8 Конвенції про захист прав людини [4], яка трактує право на повагу до житла ширше за речове право власності. Категорії A2 охоплюють загибель, зникнення безвісти, тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство та примусову депортацію. Для цих претензій встановлено знижений «стандарт імовірності» доказування – задля запобігання «доказовій нерівності» між постраждалою особою та державою – агресором і вторинній ретравматизації. Важливо, що внутрішній механізм «Відновлення» оперує схожою доказовою базою через застосунок «Дія» та державні реєстри, а суди вже виробили практику захисту прав заявників при відмовах комісії [7].

Цифрова інтеграція RD4U з застосунком «Дія» реалізована відповідно до Постанови КМУ України №365 від 29.03.2024р. [5]: авторизація через BankID забезпечує автоматичне підтягування даних із державних реєстрів, а алгоритми штучного інтелекту верифікують цифрові докази через зіставлення із супутниковими знімками. Стаття 8 Правил подання заяв допускає матеріали OSINT та електронні копії без нотаріального засвідчення, що подолало традиційну «доказову нерівність» постраждалих осіб. Водночас, як переконливо показано у дослідженні механізму «Відновлення», цифровізація не є самодостатнім інструментом – вона ефективна лише у поєднанні з юрисдикційними гарантіями та фінансово – страховими механізмами [7]. Цей принцип повною мірою застосовний і до RD4U: сам по собі Реєстр є лише депозитарієм вимог, тому для їх реалізації критично необхідна Міжнародна комісія з претензій.

Підписана 16.12.2025р. Конвенція про встановлення Міжнародної комісії з претензій для України [6] (35 держав та ЄС) завершує репараційну архітектуру. Комісія матиме повноваження квазісудової оцінки претензій Реєстру й визначення сум виплат. 30 квітня 2026 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію [6], підтвердивши конституційне зобов'язання держави забезпечити кожному право на відшкодування завданої шкоди. Ключовим фінансовим викликом залишається наповнення Компенсаційного фонду із заморожених активів РФ (близько 300 млрд дол. США): оподаткування інвестиційних доходів реалізовано в ЄС у 2024 р., «репараційна позика» G7 обговорюється, а пряма конфіскація стримується доктриною суверенного імунітету. 29 квітня 2026 р. RD4U розширив сферу дії, відкривши п'ять нових категорій претензій для юридичних осіб та органів держави.

Реєстр збитків для України є першим в новітній міжнародній практиці механізмом, що перетворює масове документування шкоди від війни на централізований правовий процес із конкретними юридичними наслідками для держави – агресора. З позицій цивільного права RD4U реалізує принцип повного відшкодування шкоди в міжнародно – правовому вимірі та встановлює прецедент поєднання деліктної відповідальності й міжнародних репарацій. Дворівнева архітектура «Відновлення» (внутрішній трек) і RD4U (міжнародний трек) потребує

законодавчої координації: зокрема, необхідно врегулювати питання залікового характеру отриманих за «єВідновлення» виплат щодо майбутніх міжнародних репарацій, аби уникнути подвійного відшкодування та забезпечити справедливий баланс між державним бюджетом і правами постраждалих. Для цього пропонуємо: доповнити Закон № 2923-IX нормою про взаємозалік; розробити спеціальний закон про виконання рішень Міжнародної комісії з претензій; забезпечити сумісність реєстрів «єВідновлення» і RD4U через єдину цифрову інфраструктуру держави.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 07.05.2026).
2. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Сприяння здійсненню правового захисту та забезпеченню відшкодування збитків у зв'язку з агресією проти України» від 14.11.2022 № A/RES/ES-11/5. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/3994481> (дата звернення: 07.05.2026).
3. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи від 12.05.2023 № CM/Res(2023)3 «Про встановлення Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961_001-23 (дата звернення: 07.05.2026).
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 (ETS No. 5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 07.05.2026).
5. Про затвердження Порядку подання заяв про відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2024 № 365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2024-%D0%BF> (дата звернення: 07.05.2026).
6. Конвенція про встановлення Міжнародної комісії з претензій для України (CETS №. 229), відкрита для підписання 16.12.2025 р. у м. Гаага. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=229> (дата звернення: 08.05.2026).
7. Предместніков О. Г., Лещенко С. О., Ковташ В. Д. Компенсація за зруйноване житло: взаємодія «єВідновлення», судового захисту та страхових механізмів. Український політико-правовий дискурс. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17802169>.

Наукове видання

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Матеріали

Науково-практичної конференції «Правове регулювання приватних правовідносин в умовах воєнного стану», присвяченої 55-річчю кафедри цивільного права та процесу Національної академії внутрішніх справ
(Київ, 29 травня 2026 року)

Відповідальний упорядник - *Валентина МИРОНЕНКО*

Підготовлено до друку 26.06.2026. Формат 60x84 1/16. Папір офсетний.

Обл.-вид. арк. 0,5. Ум. друк. арк. 0,45. Тираж 25 прим.

Кафедра цивільного права та процесу

Національна академія внутрішніх справ
03035 м. Київ-ДСП, пл. Солом'янська, 1